

Д.А. Пригов в рецепции А.М. Парщикова

М.А. Лазарев¹, А.К. Олоновская²

¹Вольное экономическое общество России, Департамент научных конференций и всероссийских проектов

125009, Москва, ул. Тверская, д. 22а

Free Economic Society of Russia, Department of Scientifics Conferences and All-Russian Projects

Tverskaya str., 22a, Moscow 125009 Russia

e-mail: humanityspace@gmail.com, cerambycidae@bk.ru

²Центр педагогического мастерства

129272, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 11, стр. 1

Center for Teaching Excellence

Olimpiyskiy prospekt, 11, build. 1, Moscow 129272 Russia

e-mail: arinaolonovskaya@mail.ru

Ключевые слова: метареализм, концептуализм, метаметафора, метабола, типологические схождения, синкретизм, поэзия, современная поэзия, русскоязычная поэзия, метареалистическая поэзия, образный язык.

Key words: metarealism, conceptualism, metametaphor, metabola, typological convergence, syncretism, poetry, modern poetry, Russian-language poetry, metarealistic poetry, figurative language.

Резюме: В статье проводится анализ и сопоставляется стихотворения Д.А. Пригова и А.М. Парщикова, определяется степень влияния творчества Д.А. Пригова на поэзию А.М. Парщикова. Такие литературные направления как метареализм и концептуализм актуальны в современном мире, где существует множество субъективных интерпретаций реальности и ценность идеи преобладает над значимостью внешних форм. В работе, на примере двух лучших представителей метареализма и концептуализма, авторы делают попытку более подробно рассмотреть их творчество и описать рецепцию А.М. Парщиковым фигуры и творчества Д.А. Пригова. Рассматриваемые стихотворения А.М. Парщикова: Кошачий романс; О, сад моих друзей; Сом; Две гримерши.

Abstract: The article analyzes and compares poems by D.A. Prigov and A.M. Parshchikov, the degree of influence of D.A.'s creativity is determined. Prigov on the poetry of A.M. Parshchikova. Such literary movements as metarealism and conceptualism are relevant in the modern world, where there are many subjective interpretations of reality and the value of the idea prevails over the significance of external forms. In the work, using the example of two best representatives of metarealism and conceptualism, the authors make an attempt to examine their work in more detail and describe the reception of A.M. Parshchikov figures and creativity

of D.A. Prigov. The poems in question by A.M. Parshchikova: Cat romance; Oh, the garden of my friends; Catfish; Two make-up artists.
[Lazarev M.A.¹, Olonovskaya A.K.² D.A. Prigov at the reception of A.M. Parshchikov]

Концептуализм как литературное движение.

Русский концептуализм как художественное и литературное течение возник в Москве в середине семидесятых годов. Его основной целью являлось желание отречься от западного концептуализма и создать новое оригинальное явление.

Одним из мифов о концептуализме является идея о том, что это направление можно причислить к авангарду. На самом деле, говоря о концептуализме, лучше употреблять термин «андерграунд», «альтернативная поэзия».

Хотя «андерграунд» тоже не точное слово для характеристики концептуализма. Никто из концептуалистов не принадлежал к «подпольному» миру. Они всегда сотрудничали с советскими издательствами как художники-оформители.

Концептуализм не носил ниспровергательского характера. Напротив, сосуществование с официальной линией поведения художников давало концептуализму плодотворную среду для начинаний.

Само течение зародилось во время хрущевской «оттепели». Его актуальность росла и убывала в зависимости от политических изменений в СССР. Широту течению придало время «горбачевской» перестройки. В 1987 году образовался официальный Клуб Авангардистов, в котором постоянно выставлялось концептуальное искусство и проходили публичные чтения. Позже образовались другие сообщества концептуалистов, которые распространяли новые концептуальные проекты. Иногда «чтения» превращались в перформансы.

Кульминационными годами для движения концептуалистов являются 1988-1989-е - почти в каждом журнале можно было встретить творчество Д.А. Пригова, А.Г. Рубинштейна и других.

Однако после 19 августа 1991 года концептуализм перестал будоражить широкого читателя, потерял свою

социальную остроту и стал закруглившимся литературным явлением, все еще имеющим подражателей.

Говоря об истоках концептуализма, стоит сказать, что его корни исходят из традиционной культуры. Суть концептуальных произведений, литературные персонажи и герои русской истории стоят в едином сплоченном ряду.

Концептуалист-писатель имеет перед собой цель заменить ряд ранее узаконенных героев русской литературы современными. Концептуалист бравировает тем, что оставляет за собой право покупки «мертвых душ», тем самым уравнивая автора с любым авторитетом.

Концептуализм предполагает союз читателя и писателя за пределами официальных норм и отличается от андерграунда тем, что не противопоставляет себя официальным порядкам, а создает условия для параллельного существования.

«Одна из черт концептуалистского типа творчества - постоянное сопротивление официальной культуре при одновременном использовании ее же языка. Концептуализм - это не просто стиль письма, но и творческое (эстетическое) поведение человека, позволяющее смотреть на мир через призму пародии или сатиры» (Парщиков, 2017а: 183). Один из признаков этого поведения - постоянное несогласие, осмеяние признанных ценностей. Концептуалист редко соглашается с оценкой его собственного творчества как концептуального, потому что любое согласие уже означает одобрение.

Исследователь П.А. Ковалев отмечает, что «Русский концептуализм, по наблюдениям М. Эпштейна, опирается на традиции обэриутов и игровую прозу М. Зощенко (Эпштейн, 1988: 155). Именно потому концептуалистское видение мира оказывается типологически сходным с феноменом массового сознания, но при этом - сознания, лишённого культурной основы, как бы возникающего вне социума, вне традиционных норм и иерархических категорий» (Ковалев, 2013: 75).

Концептуализм стремится разрушить - о неповторимости и уникальности художественной личности. Автору важна сама включенность в классический текст, и в такой включенности он видит возможность для его интерпретации.

Одним из ярких представителей концептуалистов

является Дмитрий Александрович Пригов, начавший свою творческую деятельность как художник, пытающийся найти такие знаки окружающей среды, которые отвечали бы его критическому восприятию. Он работал в различных сферах искусства для проявления своей личности, в итоге став поэтом.

Пригов вводил в текст визуальные приемы и, наоборот, - обогащал вербальными знаками визуальные.

Это соотносится с чертами концептуализма, поскольку концептуалисты сопоставляют идеи, а не материальные объекты. Они полагают реальность в существовании идей. «Я сравниваю, значит я существую», - мог бы сказать советский художник или поэт».

Концептуалисты решили писать о том, чего не существует в наличии. Это считалось признаком духовного взлета. Концептуальное письмо. Оперирующее идеями. А не их воплощением. Было более одухотворенным занятием. Чем производство реальных эстетических объектов.

Очищенная от подобий реальность - объект творчества Д.А. Пригова.

Среда для вдохновения концептуалистов - советская мифология. Глубина поэтического языка Пригова, его особая система позволяют произвести развернутую эстетическую критику языка официальной культуры.

Ироническое дистанцирование, которое производит концептуализм по отношению к языку, используется Д.А. Приговым как сквозной прием. Деконструкция советского коммунального мифа состоит у Пригова в том, что он доводит до логического завершения все его скрытые мировоззренческие предпосылки. В результате тоталитарная мифология дополняется космологической, героической и другими.

Впервые концептуализм связал с мифологией социализма В. Пацков в первом номере А-Я. Позднее появилось много работ, сближающих советское общество с первобытнообщинным по удельному весу мифологизма в нем -, например, статья М. Эпштейна. Концептуалисты представляли себя, свой быт и свою традицию в виде четко размежеванных генераций, придавая историзм и эволюционизм течению, мифологизируя биографии единомышленников.

Государственному мифу концептуалисты противопоставляли антимиф, а из собственной жизни творили миф реальный.

Собственно, А-Я был первый регулярный журнал, начавшийся статьями о советской мифологии. В А-Я постоянно обсуждался феномен «нового человека» в советском обществе. «Новый человек» - клише идеализированного сознания. Концептуалисты, в том числе Д.А. Пригов, не исключение, скорее правило - они всегда концентрировались на идеологических моделях. Сторонники течения решили, что если «новый человек» действительно создан, как утверждают СМИ пропаганды, то нужно описать все параметры его существования - от рождения до смерти, его посмертное существование, индивидуальную историю и менталитет.

После революции, теоретики марксизма старались доказать, что классовая структура общества сохраняется, но прекращается сама борьба классов и наступает эпоха мирного существования. Коммунистические идеологи рассматривали Историю как борьбу классов. Поскольку на территории СССР такая борьба как бы прекращена действиями пролетарского и партийного руководства, история потеряла смысл как что-то ежедневно происходящее. Время как бы «замерло».

Такова была официальная точка зрения, породившая новые ритуалы и новым тип поведения художника. Художник принял предложенные парией правила игры: «новый» вид человека есть и будет. Значит, он говорит на «новом» языке, имеет свои особенные от предшествующего человечества представления о физических величинах и строении мира.

Пригов назвал своего героя собственным именем - Дмитрий Александрович, и таким образом как бы избавился от лирического «я». Если к имени добавляется отчество, значит подчеркивается принадлежность к традиции, к роду, к миру в целом. Если художник рассматривает себя как часть рода, единицей большего, но подобного его самости мира, он лишается своей индивидуальности и авторства. Пригов оказался в диалоге с внеисторической государственностью как внеисторический автор. Именно поэтому трудно определить жанр его работ.

Внеисторичность поэта, в случае Пригова, условна. Автобиография для концептуалистов была реальной общей истории, поэтому они и мимофологизировали свои судьбы.

В России образ поэта связывался с молодостью, считалось, что поэтому - всегда «четырнадцать лет». Эта пастернаковская строчка закрепила за ролью поэта возраст относительной безответственности за свои суждения перед государством, искупала бунтарство за счет ложной инфантильности. Однако, четырнадцать лет - это переходный возраст, в котором начинает определяться отношения к Родине.

Идея принадлежности советского андерграунда к подростковому возрасту развивалась Маргаритой Тулициной и Виктором Тулициным, художниками Комаром и Меламидом, придавшим советскому искусству ореол эдипова комплекса.

Смысл советского мира в концептуализме заключался в том, что основоположник Государства мертв. Мертв тотем, но жива Родина-мать, олицетворяющая плодородие, женскую силу, соблазны магического Востока.

Разберем на примере стихотворение Д.А. Пригова «Куликово поле».

Для русской истории Куликовская битва носит особенное значение. Для России оказалось более важным выяснение конфликтов с Востоком. Пригов расположил по-своему движущиеся силы этого события. Отношение к кровопролитию дается с точки зрения Создателя. Битва разыгрывается как шахматная партия, где расставляются черные и белые фигуры. Оригинальность и уникальность этого сражения подчеркивается упоминанием других сражений, происходящих позже.

В данном случае Д.А. Пригов решает, что сражение русским с ордынцами необходимо. Потом добавится сражение с наполеоновской, с немецкой армией, но именно для пространства важна фокусировка на Куликовом поле. То есть, «...стихотворение по ходу развития дает нам временную петлю, выводя нас в будущее - упоминая хронологически близкие нам баталии, а потом возвращая нас к Куликовскому ратоборству. Такое построение придает тексту множество перспектив и физику вечности» (Паршиков, 2017б: 220-221).

Герой - он же и автор - у Пригова ведет себя как «Бог из

машины», который снова решил вернуться в машину. Автоматизация авторской воли обретается только с точки зрения машины. Бог концептуализма предпочитает оставаться в машине. Поэтому многие строки смотрятся как взаимозаменяемые, как части машины.

История разбирается с точки зрения «играющего в кости Бога». К этому образу сводится культовое сознание писателя. «Монорифма подтверждает монологичность героя. Автору важно не красиво и элегантно высказаться, а довести свое собственное рассуждение до конца. Композиция здесь несет на себе нагрузку плана выражения» (Парщиков, 2017б: 223). Сне стихотворение заканчивается высказыванием о туманности результата Куликовской битвы. «Татары, значит, победят, А в прочем - завтра будет видно». Избегание конечных суждений и обобщений - важный прием приговского письма. Концептуалист ставит вопрос, но увертывается от ответа.

Для автора важна сама сущность Куликовского сражения, а не проблема победителя или проигравшего. По его мнению, пройдут столетия, и битва может иметь иной результат.

Событие, бывшее знаком выражения национального характера, оказалось конвертируемой ценностью в историческом времени и в личном времени автора. Сражение, кровопролитие не дает результата в истории, не стабилизирует бытие и не обеспечивает ценностью. И об этом стихотворение Д.А. Пригова о Куликовской битве.

Таким образом, концептуализм не изменяет традиционному отношению к человеку в русской литературе. Статья Д.А. Пригова или его стихи могут ассоциироваться со стилем высказываний некоторых героев Ф.М. Достоевского, с их речевыми построениями, многословием возвеличивающих себя персонажей. Такие персонажи знают сами себя в прокрустово ложе «идеи».

Русский концептуализм, выросший на советской идеологии, ввел элемент «чертовщины» в мир, где Ф.М. Достоевский уже побывал в своем воображении.

Время течения концептуализма ограничено приблизительно двадцатью годами и сейчас очевидно, что мятежную русскую словесность ждут другие имена и стили.

Течение приобрело законченность, при этом сама традиция не умирает, следовательно имеет свою археологию.

Дмитрий Александрович Пригов работает в советском, идеализированном языке. Идеализированный язык порождает противовес в виде пародии, но в тоталитарном обществе пародия вызывает больше ужаса, чем смеха. Поэзия Д.А. Пригова убеждает в этом.

Восприятие концептуалистов и метареалистов как двух главных альтернатив современной поэзии (1980 - 1990 г.г.).

Концептуалисты и метареалисты представляют собой два популярных направления в современной поэзии 1980-1990 годов. Данные направления зачастую противопоставляются благодаря характерным отличительным особенностям. Если обобщить, то суть концептуализма в склонности к использованию абстрактных идеи и концепций в своих произведениях. Концептуалисты подчеркивают важность текста и его значимость над формой и выразительностью. То есть такие работы можно определить по следующими признакам:

1. Воздействие стихотворений несет ответственность не за эмоциональное восприятие читателя, а за интеллектуальное.
2. Художник сознательно отказывается от значимости формы и придает большее значение смыслу и основной идее произведения.
3. Художественные объекты создаются из любых, доступных автору предметов.
4. Большая работа над языком, структурой, наличие метафорических значений.

Таким образом, главным объектом концептуального искусства является идея, поэтому оно часто работает с текстом. По сути, оно изучает границу между текстом и визуальными образами. Поэзию концептуализма можно объяснить с помощью философского течения «Концептуализм», это одно из направлений философской мысли связанное с решением проблемы универсалий. Сторонники этого направления считали, что общее существует в вещах и обнаруживается в речевых актах. Это направление определяет средневековый характер

мышления, тесно связанного с идеей воплощения Слова и тем самым обеспечивающего понимание вещей и их связей. Эти идеи лежат в основе концептуалистической поэзии.

«Метареализм, или, как его реже называют, метаметафоризм, - одно из самых ярких движений в поздней советской литературе. Считается, что оно возникло в 1979 году, когда преподаватель Литературного института Константин Кедров устроил выступление трех молодых поэтов в Центральном доме работников искусств в Москве. Это были Иван Жданов, Александр Еременко и Алексей Парщиков. Еще через пять лет, в 1984 году, Кедров опубликовал статью под названием «Метаметафора Алексея Парщикова» в официальном журнале «Литературная учеба» - так о метареалистах узнали уже в широких кругах» (Корчагин, 2019).

Метареализм «основан на принципе многомерного восприятия мира как нескольких реальностей, связанных непрерывностью внутренних переходов и взаимопревращений. Данная идея находит отражение в стилистической ткани текста и в функционировании нового, на тот момент, тропа - метабола (Князева, 2001: 45).

Одним из ярких представителей метареализма в русской поэзии является поэт Игорь Киселев, который в своих произведениях использует нестандартные приемы, создает коллажи из слов и образов, тем самым подтверждая основную идею метареализма.

Метареалисты стремятся к отображению реальности и окружающего мира в своих стихотворениях. Они используют образы, символы и сюжеты, чтобы передать свои мысли и эмоции через прозрачную и понятную форму. В этом заключается основное отличие метареализма от концептуализма.

Оба подхода к поэзии представляют собой важные альтернативы традиционным формам и жанрам. Концептуалисты и метареалисты продолжают влиять на развитие современной поэзии и оставляют свой след в литературном искусстве.

Метареализм А.М. Парщикова.

Алексей Парщиков является ключевым поэтом направления метареализм. В 1986 году в издательстве «Молодая Гвардия» вышла первая подборка стихов «Днепровский август». В книге было представлено четыре молодых поэт: Ю. Кабанков, Ю. Корс, Р. Недоводин, А. Парщиков.

Алексей Парщиков - лауреат премии Андрея Белого 1986 года («присуждена за нетривиальный и убедительный труд по расширению возможностей поэтического языка, за поэму “Я жил на поле Полтавской битвы”, возвращающую воображение и мысль читателя в поле подлинного чтения») (Парщиков, 2014).

Биография Алексея Парщикова во многом связана с географией. Она оказала влияние на тонкости его метареалистической лирики. Родители будущего поэта были медиками, жили в Киеве: отец - военный врач, мама - хирург. Максим Рейдерман был переведен в воинскую часть, дислоцированную в Китае. Супруги перебралась на Дальний Восток, Алексей родился в Приморье, 24 мая 1954 года (в один день с Иосифом Бродским и Бобом Диланом - поэтов, чье творчество было горячо любимо Парщиковым). В 1961 году семья перебралась в Донецк - прогрессирующий в те времена город. В этом городе Алексей Парщиков окончил среднюю школу, после Киевскую сельскохозяйственную академию. В 1981 году он окончил Литературный институт в Москве, в котором впервые встретил единомышленников, столкнулся с поэтическим опытом.

Алексея Парщикова можно назвать основателем метареализма. В конце 1970-х, во время учебы в Литературном институте проводились различного характера поэтические эксперименты Ивана Жданова, Александра Еременко и Алексея Парщикова, направляемые теоретиком литературы Константином Кедровым. Первая публикация поэта состоялась в 1984 году: в зимнем номере «Литературной учёбы» были помещены его «Новогодние строчки» в сопровождении комментария Кедрова («Метаметафора Алексея Парщикова») (Миннуллин, 2022).

В это время поэт становится общепризнанным, он удостоивается престижных литературных премий. Лирику

мастера начинают переводят на иностранные языки. В 1989 году выходят его «Фигуры интуиции».

В 1990 поэт эмигрировал в США в Сан-Франциско. В последствии он учился в магистратуре Стэнфордского университета. Но в 1995 году поэт перебрется жить в Германию, где он обретает статус литературной легенды. Скончался поэт 3 апреля 2009 года, похоронен в Кёльне (Германия), на кладбище Мелатен.

В поэзии Алексея Парщикова большое внимание уделяется чувству любви к большим пространствам, потребности в свободном перемещении среди пространств, что дает разбег смыслу. При этом в лирике поэта есть связь с магнетической силой того или иного места, прозябание какой-то корневой жизни. В творчестве поэта присутствует украинская поэтическая тематика соответствующая поэтической традиции: «сама витиеватость речи и затемнённая смысла у Парщикова, по мнению многих критиков, связана с традицией украинского барокко - метареализм в варианте его поэтической системы иногда прямо именуют необарокко (М. Липовецкий). Явственно обозначена в лирике автора и донецкая тема («Угольная элегия», «Жужелка», «Славяногорск»)» (Миннуллин, 2022).

Эмиграция сильно сказалась на Алексее Парщикове, его поэзия изменилась. Многие критики писали некоторое отчуждение автора от русской литературной жизни. Но всем было ясно, что поэт продвигает новое литературное течение, меняет лирику.

Можно отметить, что до сих пор ведется дебаты у критиков на тему места Парщикова в отечественной поэзии, так как «Алексей Парщиков - один из самых непрочитанных, непонятых, не включенных в медийный мейнстрим “художников современной жизни”» (Голышко-Вольфсон, 2009: 264). Аркадий Драгомощенко один из друзей поэта, слегка иронически отмечал, что литературная репутация Парщикова колеблется между «новым Пушкиным» и «поводырем Сквороды».

Творчество метареалистов можно отнести к позднему советскому андерграунду, в котором целостность бытия и культуры воспринимались как безвозвратно утерянные. Среди дискретности невозможных обломков всего, наследники

культуры и ее творцы, слонялись с блуждающим взглядом, схватывающим разрозненные элементы, без особой надежды на восстановление былого единства. Собрать реальность можно было лишь по крупницам. «В поэзии метареалисты обнаружили неожиданные сцепления, взаимоотражения внутри груды обломков, увидели красоту хаоса, внутри которого причудливыми отголосками звучало эхо созидательной силы» (Миннуллин, 2022). Литературный критик Михаил Айзенберг пишет о метареализме: «Жизни почти нет, она осталась в деталях и совпадениях, в случайных воздушных пузырьках» (Айзенберг, 1997). В поэзии метареалисты увидели особые сплетения, среди обломков - красоту хаоса.

Алексей Парщиков «видел за этой энтропией пространства культуры буйство неистребимой стихии бытия, и это давало поэту ощущение спокойной силы, а его стиху - некоторую приподнятость интонации. В разрушении смыслового и культурного континуума было что-то торжественное, в утрачивании смысла был свой тайный смысл, который хотелось изучить подробнее» (Миннуллин, 2022).

Именно произведения Парщикова «послужили отправной точкой для жарких дискуссий о “метаметафоризме” (термин К. Кедрова) - метафора Парщикова действительно отличалась повышенной усложненностью именно в силу барочного стремления к универсализму, превращающему каждую вещь в миробраз Вселенной во всем ее многообразии, в соединении природы и культуры, техники и органики, исторического и сиюминутного» (Лейдерман, Липовецкий, 2003: 465):

«Из города»

Глаз открываю - будильник зарос коноплей,
в мухе точнейшей удвоен холодный шурупчик,
на полировке в холодном огне переплет
книги святой, забываю очнуться, мой копчик
весь в ассирийских династиях, как бигуди;
я над собою маячу: встань и ходи!

Как писал Новиков, «Парщиков исходит «из своеобразной гипотезы о равноправии всего сущего: недаром

моделью мира в его поэме стала новогодняя елка с игрушками» (Новиков, 1984: 6).

Стихотворения поэта - отдельный мир, «пазл» которого иногда складывается неправильно, некоторые части оказываются не на своих местах. Язык не до конца справляется с хаосом материи, но свободно живет внутри нее. Данный процесс встречается в стихотворениях Алексея Парщикова - в них царит игра с хаосом, в некоторых случаях, битва с ним.

Обращаясь к поэзии Алексея Парщикова, стоит упомянуть, что некоторые образы их стихотворений крайне индивидуальны и могут не поддаваться трактовке и истолкованию. Это связано не с принципиальной непереводимостью образов и метаболами (теряющих «точки притяжения» метафор) с поэтического на прозаический язык. Главная идея в интеллектуальном углублении в текст, разгадывание метафорических цепочек, что делает задачу сложнее и приводит к неглавным подробностям, которые изначально заложил автор. При этом реконструировать логику внутри системы образов Алексея Парщикова возможно. Открытие смыслов становится неожиданным для читателя, оно вводит в некий суггестивный транс, в ту самую «метареальность».

Авторский язык Алексея Парщикова - не попытки показать эрудированность, удивить аудиторию, он верил в описуемость мира, в выразимость расплывающегося хаоса, где за внешней дискретностью элементов проглядывало что-то невообразимое для человека. Отсюда и его совершенно маниакальная ставка на метафору (метаболу), вызывающее недоумение, но все же ведущую к сближению безнадежно далёкого. В поэзии Парщиков создавал свой «ментакулус» (вероятностную модель мироздания, его воплощенную формулу, ткань бытия), охватывающий «мерцающее нутро».

Парщиков пытался нащупать новую формулу целого мира, при помощи которой он мог бы описать, как связаны друг с другом абсолютно разные, находящиеся очень далеко друг от друга предметы. Данную «формулу он искал наощупь, словно перебирая всё попадавшее в поле зрения» (Корчагин, 2019). Можно предположить, что из этого появляется «реестровый»

характер образного ряда.

Кроме метафор, основной троп Алексея Парщикова - сравнение. Если пересчитать все «как», «будто», «словно», встречающиеся в стихах поэта, то можно заметить, что сравнений даже больше, чем метафор. Парщиков - поэт сравнения, которое является связующим элементом между хаосом и окружающим миром.

Поэзия А.М. Парщикова

В данном разделе я планирую проанализировать четыре самых известных стихотворения А.М. Парщикова: «Кошачий романс», «О, сад моих друзей», «Сом», «Две гримерши».

Кот

В старом детстве немом, как под партой, темно.
Только хрупкий зрачок обжигался в крапиве,
Да булавочный плач потайной,
Да слова в словарях, словно рыбы очкастые,плыли.

Был поломанный кукольный кот. И во сне
Он по дому катался в кривой колеснице,
Он парализовал зеркала на стене,
чтоб посмертно в застывшем стекле отразиться.

Гипнотический кот то гитару качнёт,
То молчит как замок, то мурлычет украдкой,
То верёвкой страшит мой неграмотный рот
И в мышинной тиши лапой правит тетрадки.

Дмитрий Пригов (направление концептуализм)
В буфете Дома литераторов
Пьёт пиво милиционер.
Пьёт пиво на обычный свой манер,
Н видя даже литераторов.

Они же смотрят на Него светло и пусто,
И все их разные искусства
При Нём не значат ничего.

Он представляет собой жизнь,
Явившуюся в форме долга,
Жизнь кратка, а Искусство - долго.
И в схватке побеждает жизнь.

Данное стихотворение не появилось в периодическом издании, но А.М. Парщиков посвятил рукопись донбасскому поэту и режиссёру Сергею Шаталову для «Антологии донецкой литературы». Но антологию так и не опубликовали. Тем временем «Кошачий романс» издали в разделе «Из несобранного» в итоговой посмертной книге поэта «Дирижабли», в 2014 году.

Приступая к анализу стихотворения, стоит начать с того, что образ кота нередко встречается в поэзии А.М. Парщикова. Обычно он символизирует смерть или потустороннее животное, которое видит мир за его рамками. Например, в стихотворении «Коты»:

...Они огибают всё, цари потворства,
и только околевая, обретают скелет.

Вот крючится чёрный, копает землю,
чудится ему, что он в ней зарыт...

Коты догадываются, что видят рай.
И становятся его опорными точками,
как если бы они натягивали брезент,
Собираясь отряхивать
яблоню...

В стихотворении кот символизирует вторую, альтернативную личность лирического героя. Кот играет главную роль в системе образов данного произведения, с его помощью лирический герой проваливается в детское кошмарное сновидение, его окутывают неприятные мысли и воспоминания. В разбираемом стихотворении также встречается образ кота, который является ведущим (оно даже называется «Кот»).

Начало стихотворения погружают в черно-белую реальность немого кино детства лирического героя. Это делается с помощью акцента на некоторых деталях, таких как: освещение - «как под партой темно»; подробности субъективного предметного мира детства - парта, крапива, плащ, словари; характерные эпитеты, вводящие в эфемерность воспоминания, - «немое», «старый», «потайной», «хрупкий». Хронотоп возвращает к детству лирического героя. Лирический герой смотрит на мир со стороны, как бы изнури. Само стихотворение наполнено магической реальностью, право фантастического происходить легитимизируется через сновидение, с которым сливается воспоминание о детстве. С точки зрения изнутри («круглом кукольном сне») виднеется образ кота. Он своеобразен, так как кот inferнальный и повешенный. Лирический герой пребывает с котом в одном пространстве и времени. Кот - основная фигура описываемого мистического видения - «то гитару качнёт», «то молчит, как замок». Он властвует над лирическим героем, «страшит веревкой неграмотный рот» поющего «кошачий романс».

А.М. Парщиков пишет о силе смерти, выявляет неопровержимое право творческого субъекта видеть и оценивать мир из неё, так как в стихотворении есть упоминания литературы, в том числе поэта-концептуалиста Д.А. Пригова. «Жизнь кратка, а Искусство - долго.

«И в схватке побеждает жизнь», - данные строки заканчивают композицию стихотворения и содержат в себе его основной смысл.

О, сад моих друзей...

О, сад моих друзей, где я торчу с
трещоткой и для отвода глаз свищу по
сторонам, посеребрим кишки крутой
крещенской водкой, да здравствует нутро,
мерцающее нам!

Ведь наши имена не множимы, но
кратны распахнутой земле, чей

треугольный ум, чья лисья хитреца
потребуют обратно безмолвие и шум,
безмолвие и шум.

В стихотворениях А.М. Парщикова нет конфликта; особая форма не в состоянии компенсировать отсутствие драмы существования в стихотворении. Несмотря на это, большинство стихотворений поэта имеют фундаментальный конфликт бытия, который преодолевает лирический герой. У поэта большое количество образов, метабол и скрытых смыслов, но за ними всегда скрывается одно и то же человеческое лицо, явственно ощутима одна и та же неизменная позиция лирического субъекта, в чьем присутствии коренится исток порождения или улавливания токов бытия и хаоса.

Критик Владимир Аристов в творчестве Парщикова отмечал, что при всех его экспериментах с образами и «игре» было и сострадание (стихотворение «В домах для престарелых...»), глубокая драматургия образов, нагнетание исподволь новых смыслов «в непонятной до конца тревоге», разрешающейся просветлением («Стеклянные башни»). Эта «непонятная до конца тревога» и есть животворящая точка опоры поэтического мира Парщикова.

Перейдем к анализируемому стихотворению. Первая строка содержит в себе слово «Трещотка», которая, скорее всего, является велосипедом с переключателем скоростей - одно из постоянных увлечений Парщикова: его запомнили на велосипеде и с фотоаппаратом. Следующая строка повествует о ситуации, в которой лирический герой в компании покупает подпольное спиртное, в связи с сухим законом в СССР.

Поэтичное, восторженное отношение к дружбе в стихотворении ярко выражено. Такая эмоциональность напоминает пушкинским лицейским стихам («...Отечество нам Царское село», «19 октября»). Создается ощущение, что стихотворение отходит от метареализма в что-то более обыденное.

Отдельное внимание стоит уделить словосочетанию «мерцающее нутро», которое может обозначать алкоголь в стакане, Млечный путь с мерцающими звездами или туманную

перспективу обретения смысла бытия, когда человек способен хотя бы на секунду (стихотворение достаточно коротко) с задором заглянуть в бездну.

Алкоголь (водка) в данном стихотворении оказывается символом «нектара» богов, которых не касается бытие. Напиток допускает избранных в заветный круг, обеспечивает причастность священнодействию.

Грубоватая форма предложения поднять кубки «посеребрим кишки» (звучание «кишки» к тому же поддержано звуковыми анафорами на [к] последующих слов «крутой крещенской») напоминает о телесности существования человека. А.М. Паршиков здесь не «любуется внутренностями», как пишет американский эссеист Геннадий Кацов (статья «“Я пил с Мандельштамом на Курской дуге...”: к 70-летию Александра Ерёмченко»). Телесно-биологическое в стихотворении совмещено с метафизическим, а также с социальным («круг друзей»). Возникает и тема крещения, опять же таинства (встречи иудейской и христианской культур в единой событийности).

В последнем четверостишии встречается мотив единственности существования, запечатленной в человеческом имени. Эту единственность нельзя отменить («имена не множимы»). При этом всё разнообразие имен «кратно», т.е. соотносимо «распахнутой земле». Речь о предопределенном существовании человека: распахнутая земля, то есть могила, ожидает каждого.

Словосочетание «Лисья хитреца» земли дополняет данную мысль. Земля хитра, потому что на ней мы начинаем жизнь, при этом она ждет смерти человека, его вдумчивое безмолвие при вглядывании в «мерцающее нутро».

У нее треугольный ум - треугольная яма в земле; или речь идет о треугольном нимбе ветхозаветного бога, которого, согласно второй заповеди, нельзя изображать, но которого всё же изображают порой в куполе христианских храмов.

Финальная строка стихотворения уже не содержит столь эмоциональные колебания, говоря по-тютчевски, «на бунтующее море льёт примирительный елей» («Поэзия»). Эмоции уравниваются с помощью «безмолвия и шума».

Сом

Нам кажется: в воде он вырыт, как траншея.
Всплывая, над собой он выпятит волну.
Сознание и плоть сжимаются теснее.
Он весь, как чёрный ход из спальни на Луну.

А руку окунёшь - в подводных переулках
с тобой заговорят, гадая по руке.
Царь-рыба на песке барахтается гулко,
и стынет, словно ключ в густеющем замке.

В стихотворение «Сом» встречается синтез чувств осязания и зрения. Сначала передаются тактильные ощущения, а после - описывается среда обитания сома и окружающие его вещи («Сознание и плоть сжимаются теснее»). Луна в данном стихотворении является метафорой поэтического мира и в том числе потустороннего. Лирический субъект наблюдает за происходящим и чем дольше, тем быстрее преобразается его сознание.

Вторая часть стихотворения повествует уже не просто о рыбе, а о «царь-рыбе». Ей присваивают главную роль, давая такое имя, которое отсылает к сказочному фольклору, то есть к иному, потустороннему миру.

Роль сома в стихотворении - проводник в другой мир. М. Забылин и С.В. Максимов отмечали, что Сом - «чёртова лошадь» (Забылин, 1880: 247), на которой под водой ездит водяной (Максимов, 1903: 94). Мотив воды является границей между миром живых и миром мертвых. В древности, по воде буквально отправляли в загробный мир. «Руку окунешь», то есть откроешь доступ к тайному знанию и общению со сверхъестественным: «с тобой заговорят, гадая по руке». Развязка стихотворения строится на смерти сома. Его вытаскивают наружу, где заканчивается его жизнь: «стынет слово ключ в густеющем замке». Это типичная метаметафора. Сом и был этим ключом, открывающим вход к тайнам нечеловеческого бытия. Его «водная», податливая природа на глазах читателя уступает место твёрдости, неподвижности смерти. Сом, как ключ, цепенеет - открывается замок к тайнам

потустороннего мира, но после, «загустевает» на наших глазах, вход закрывается и поэтическое событие завершается.

Две гримерши

мёртвый лежал я под сыктывкаром
тяжёлые вороны меня протыкали

лежал я на рельсах станции орша
из двух перспектив приближались гримёрши

с расчёсками заткнутыми за пояс
две гримёрши нашли на луне мой корпус

одна загримировала меня в скалу
другая меня подала к столу

клетка грудная разрезанная на куски
напоминала висячие замки

а когда над пиром труба протрубила
первая взяла проторубило

светило галечной культуры
мою скульптуру тесала любя натуру

ощутив раздвоение я ослаб
от меня отделился нагретый столб

чёрного света и пошёл наклонно
словно отшельница-колонна

«Две гримёрши» - одно из самых известных стихотворений А.М. Парщикова. В стихотворении содержится удивительная реальность сновидения, в которой система метаморфоз не поддаётся формальной логике. М. Эпштейн по этому поводу отмечает: «Метареализм напряженно ищет ту реальность, внутри которой метафора вновь может быть раскрыта как метаморфоза, как подлинная взаимопричастность,

а не условное подобие двух явлений. Метареализм - это не только “метафизический”, но и “метафорический” реализм, то есть поэзия той реальности, которая спрятана внутри метафоры и объединяет её разошедшиеся значения - прямое и переносное» (Эпштейн 2016: 242).

Время и пространство в стихотворении (то «сыктывкар», то «станция орша», то луна), причинность и эквивалентность (поезда = гримерши; я = скала = блюдо на столе) приобретают непривычные очертания. Метафорическая «темнота» текста Парщикова понимается его особенностями стиля автора, но отчасти логикой сна лирического героя, создающей неомифологическое дологическое время-пространство стихотворения. Традиционные стихотворные связи разрывается из-за отсутствия пунктуации, заглавных букв.

Стихотворение «Две гримерши» повествует о смерти. В нем снова встречается мотив потустороннего мира - в течение текста лирический герой совершает путешествие по нему, встречается с деятельной силой. Стихотворение посвящено загробному опыту, поэтическому принятию смерти и хаоса. Этому сопутствуют темные, неприятные образы ворона, мертвечины. Возможно, А.М. Парщиков описывает, что творится в аду: являются поезда-гримерши, которые вооружаются архаичными «проторубилами», совершают свою «расчленёнку» и превращают человека в «нагретый столб черного света».

Лирический герой, которого находят мертвым, попадает в руки гримерш, совершающих своеобразный ритуал: превращения в скалу, разрубание грудной клетки (напоминает «Пророк» А.С. Пушкина), каннибализма или причастия (поедание тела). Литературовед А. Маслов называет события, воплощенные в «Двух гримершах» «смонтированным околосмертным телесным опытом», где сняты оппозиции «между телесным и метафизическим, природным и технологическим».

Говоря об интертекстуальности стихотворения, стоит упомянуть известное произведение М.Ю. Лермонтова «В полуденный жар в долине Дагестана...», в котором основным мотивом является смерть-сон:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я...

Лирический герой здесь также «мертв», присутствует взгляд на иной мир, указание конкретного места, то есть - Дагестан.

А.М. Парщиков таким образом наследует некоторую литературную традицию.

Причисление биографии автора к смыслу стихотворения - спорное дело, но Ю. Арабов (2009) по поводу стихотворения «Две гримерши» писал следующее: «В “Двух гримершах” он описывает, по-видимому, искаженно и непрямо, эротическое похождение с двумя девицами, насколько я помню, вгиковками. Во всяком случае, автор тогда мне признался в этом элементарном загуле, и я посмеялся, насколько он загримировал любовные утехы в самом тексте все теми же метареалистическими спецсредствами, напоминающими задымления пиротехники».

На стихотворение А.М. Парщикова можно смотреть с разных углов, но оно будет сохранять самоценность.

Общий вывод, сделанный на основе анализа стихотворений А.М. Парщикова.

М. Эпштейн сравнил позицию лирического субъекта в поэзии А.М. Парщикова с позицией Иова из знаменитой ветхозаветной книги. Вопрос о смысле уже озвучен: сам человек - это вопрос о смысле. Но вся дискуссионная часть библейской книги, где на все лады обсуждаются первопричины положения Иова и выдвигаются разнообразные версии того, как ему нужно относиться к происходящему с ним, - это у поэта пропущено как смысловое звено в метаболе. Читатель застаёт лирическое «я» Парщикова не столько вопрошающим, сколько уже обретающим ответ. Этот ответ, как и у Иова, не какое-то вразумительное объяснение или хотя бы утешение. То, что является Иову в его мучительном и беспомощном положении, - это нечто, превышающее человеческое разумение: видения бушующего океана и причудливых первозданных чудовищ Бегемота и Левиафана. Иов встречается взглядом с божественной творческой мощью и от вопросов о себе, о смысле, он разворачивается к неуместимой в человеке полноте и

неприрученности бытия. Здесь в первооснове не европейский Логос, а иудейский Бог.

В мире Парщикова существенное место отведено именно этому восхищению причудливостью мироздания. Не случайно многие его стихи обращены к жизни разных амёб, устриц, улиток, шелкопрядов, пауков, цикад, сомов, жаб, удонов, ежей, тюленей («Рядом с лысыми тюленями...»), разномастных котов... Его восхищают формы существования, сотворенные помимо человека, и задача поэта - постичь эти формы внелогическим, внечеловеческим, насколько это возможно, зрением. Его привлекает и «врождённая тьма устриц» («Устрицы»), и «пастух смертей» паук с его «немой паутиной» («Паук»), и ёж, прошедший «через сито» со своей множественной спиной («Ёж»). Причём за копошением всей этой живности «человеческий» аспект, возможность соотносить любой образ в стихотворении с жизнью человека лишь мерцает, но никогда не преобладает, не замещает самого «другого», внечеловеческого мира. Он привлекается, только когда без него не обойтись.

Отношения А.М. Парщикова и Д.А. Пригова.

А.М. Парщиков вдохновлялся творчеством Д.А. Пригова. Он неоднократно отзывался о поэте положительно, посещал выставки его картин. Поэты даже вели диалог, который был опубликован в журнале под названием «беседа о «новой антропологии». А.М. Парщиков, в своей книге, посвятил Д.А. Пригову большую главу, в которой рассказывал про концепт его творчества и влияние на литературу.

Несмотря на то, что А.М. Парщиков был метареалистом, а Д.А. Пригов - концептуалистом, то есть поэты писали в противоположных направлениях, их разговоры и обсуждения всегда совпадали в идее о потустороннем мире. Как говорилось ранее, данные направления имеют общие черты, поэтому М.А. Парщиков часто отсылался на творчество Д.А. Пригова и любил его; они писали о схожих вещах, но по-разному.

Вот пример, взятый из диалога А.М. Парщикова (АП) и Д.А. Пригова (ДП) опубликованный в 2007 году в журнале «Новое литературное обозрение»:

А.П. Я вообще думаю, что инициация будет связана с посвящением в остановку времени, в вечную молодость. По достижении возраста инициации мы встретимся с ситуацией, когда станем тратить силы на содержание своего возраста, на поддержание физиологии в одном и том же рабочем режиме. О чем говорил профессор Тараховский? О неких внутриклеточных отношениях, которые отвечают за кодирование старости.

Д.П. Мы все-таки переносим проблему инициации личности на проблему инициации некоего безличностного [начала]. Инициация будет относиться не к одному существу - и кто знает, может быть, в клонированном до вырождения ряду из тридцати ["поколений"] в пятнадцатом клонировании, в апогее [ряда], и будет инициация. Непонятно, как [такое событие] будет называться и [в каком контексте] рассматриваться: все-таки инициация есть посвящение дитяти в мир взрослого. Если будут сняты [подобные] проблемы вообще, единственное, что я могу сказать, - произойдет разрушение мифологем и ритуалов.

Из него можно вынести, что мнения поэтов, взгляды в большинстве случаев сходятся. В течение всего «интервью» они обсуждали кризис нынешнего состояния, приходя к своеобразным выводам.

Фигура Д.А. Пригова даже упоминается в стихотворениях А.М. Парщикова, не только в его научных работах.

Известные слова, которыми А.М. Парщиков охарактеризовал деятельность Д.А. Пригова: «Я не хочу сказать, что Пригова в Германии читали только через “родной” дадаизм, но отчасти это было именно так. Окажись Д. А. на сцене в диалоге с музыкальными эпизодами Штокхаузена, в сотрудничестве с композитором или как-нибудь иначе вписанным в контекст концерта, он бы прозвучал естественно. В Германии у Д.А. выходили компакт-диски, и он выступал с Тарасовым, например, на концерте “бумажной музыки” - прямо на фабрике бумаги, где немецкие композиторы подсоединяли датчики к бумажным листам и возили по этим парусам-экранам палочками... и это был великий, вдохновляющий джаз...».

Д.А. Пригов занимался не только написанием стихотворений, но интересовался и другими творческими занятиями, которые А.М. Парщиков ценил и уважал.

ДАП - Дмитрий Александрович Пригов.

Дмитрий Александрович Пригов отмечал: «для меня все виды деятельности являются частью большого проекта под названием ДАП - Дмитрий Александрович Пригов» (Пригов, Яхонтова, 2010: 74).

Творчество Д.А. Пригова было связано с конструированием его личности. Эта сконцентрированность выражается в рефлексивности каждого из произведений автора. Такая особенность в восприятии мира помогала Д.А. Пригову ощутить себя понятым и обозначить свое место в литературном дискурсе. В его картине мира присутствовало утверждение о том, что буквы - лишь часть развития проектного существования - этот тезис раскрывает поэта как концептуалиста, взявшего свое существование за концепт. Д.А. Пригов использовал литературные маски, примеряя на себя образы детского поэта, поэтессы, библейского пророка, японского автора. Он творил в разных видах искусства, начиная с литературы, продолжая живописью, кинематографией и заканчивая музыкой. Интересы Д.А. Пригова позволяют воспринять его как деятеля искусства, а не только литературы - впрочем, он и сам просил так его называть.

Жанры, используемые Д.А. Приговым, были авторскими: межжанровые образования, жанры-симулякры, персонажно-перформативный жанр и другие. Нет смысла искать в творчестве поэта четко очерченные границы чистого жанра, так как он не следовал уже существовавшей системе. Жанры под действием наложения и смешения подвергаются деконструкции. Эта черта выливается в псевдожанровость творчества Д.А. Пригова. Псевдоэлегии и псевдосонеты, псевдопоэмы и другие жанры с приставкой псевдо- во многом отражали тенденции постмодернизма. Поэт считал, что следование образцам рассматривается не как искусство, а как более низкий по статусу художественный промысел. Сам Д.А. Пригов неоднократно подчеркивает, что пишет не отдельные стихи, а создает целые поэтические пространства.

Кроме того, поэт занимался высмеиванием советского новояза через свои стихи, писал частушки и городские песни, использовал форму укороченной баллады, поддерживаемые

прозаическим, а не привычным лирическим отступлением.

Поэзия Д.А. Пригова обладает свойством поэтизировать бытовые либо неприглядные вещи. Разнообразные верлибры с искаженной длиной строк, псевдопрозаическая поэзия были первым результатом смешения жанров. Новаторским становится также жанр стихограммы. Он возник во время активного печатания Д.А. Пригова в самиздате. Поэт воспринял свою публикацию как повод для формирования новых жанровых систем. В стихограмме поэзия смешивается с визуальным и выражает стремление автора вырваться из однообразия советских лозунгов и прийти к себе. Д.А. Пригов уделяет внимание теме места человека в мире. Уверенный в том, что техноцентризм изжил себя, разочаровавшийся, Пригов создает принципы «новой антропологии» - этот принцип смещает человека с пьедестала главенства в мировой структуре, подобно тому, как технический прогресс сместил на второй план вопросы личности. Поэт выносит наверх абстрактных монструозных существ, примеряя и сравнивая величие человека и чего-то не близкого к человеческому. Например, в известной приговской поэме “Махроть всяя Руси” Махроть утверждает свое постоянное присутствие на российской земле независимо от политических действий в стране. Неведомое, но вездесущее зло, имеющее животное начало, представляет собой одну из граней концепта хаоса вокруг - хаоса, правящего над человеком.

Важной деталью в поэтике Д.А. Пригова является символ глаза. В первую очередь, в голову приходит мысль о Всевидящем Оке. Еще можно предположить, что этот глаз - символ зрителей, их вечного наблюдения за автором. Этот образ отображает связанность зрителя и автора - зрителя, имеющего иногда негативное воздействие. Речь идет о критично настроенных цензорах. Третья, самая интересная для анализа позиция, это мысль о том, что этот глаз - глаз самого Пригова. «Глаз Пригова» на работах может отражать авторское слияние со своими работами. Но в смысле визуального жанра эта связь достигает апогея настолько, что творения приобретают физические авторские черты.

Общие и различные черты творчества А.М. Парщикова и Д.А. Пригова.

Раннее упоминалось, что А.М. Парщиков любил творчество Д.А. Пригова, анализировал его и использовал фигуру поэта в своих стихотворениях. Исходя из этого, можно подумать, что А.М. Парщиков мог позаимствовать некоторые черты творчества Д.А. Пригова или же моментами опираться на него.

Основная задача исследования - выявить общие черты творчества поэтов. Это можно сделать с помощью сравнения их биографий, литературных течений, которым они следовали, но лучшим вариантом является анализ стихотворения А.М. Парщикова и Д.А. Пригова. Самые известные стихотворения А.М. Парщикова были прокомментированы в четвертой главе, поэтому для сравнения и выявления схожих черт в творчестве поэтов, стоит разобрать популярные стихотворения Д.А. Пригова:

Когда б немыслимый Овидий...

Когда б немыслимый Овидий
Зверь древнеримского стиха
Ко мне зашел бы и увидел
Как ем я птичьи потроха
Или прекрасный сладкий торт
Он воскричал б из жизни давней:
За то ли я в глуши Молдавы
Гиб и страдал! -- За то, за то
Милейший

В стихотворении выделится словосочетание «птичьи потроха». Лирический герой, который занимается их поеданием напоминает жуткие образы из стихотворения А.М. Парщикова «Две гримерши». Как в стихотворении А.М. Парщикова, в анализируемом тексте много ускользающих образов. В нем встречается метание между «серьезным» и «несерьезным» - в один контекст ставится высокое (Овидий) и низкое (потроха), без противопоставления. В стихотворениях А.М. Парщикова символику потустороннего также сопровождают философские

размышления о поэзии, жизни, смерти, которые можно приравнять к «высоким» темам.

В стихотворении Д.А. Пригова образ Овидия, в первую очередь, символизирует высокое искусство. Также его самое популярное произведение называется «метаморфозы» - часть слова «мета» обозначает переход к чему-то новому, слияние. До Д.А. Пригова возвышенное ставилось в противовес низкому (положительному). В случае данного стихотворения остается неясным, какой образ для нас главнее: лирический герой, который ест птичьих потроха или сам Овидий. Это неклассическая метафора, точнее - метабола, которая часто использовалась и А.М. Парщиковым.

Строки «За то ли я в глуши Молдавы/ Гиб и страдал! - За то, за то/ Милейший» демонстрируют сливание образов в один, создание третьего лирического мира, в котором нет возвышения высокого и низкого. Подобный мир можно назвать потусторонним, так как он не вписывается в рамки реальности. Здесь, определенно, есть черты метареализма. Но концептуализм и метареализм совершенно разные течения, которые, в некоторых случаях, имеют общую концепцию.

За тортом шел я как-то утром...

За тортом шел я как-то утром
Чтоб к вечеру иметь гостей
Но жизнь устроена так мудро
Не только эдаких страстей
Как торт, но и простых сластей
И сахару не оказалось
А там и гости не пришли
Случайность вроде бы, казалось...

В стихотворении нет однозначной рифмы. Идентичная ситуация в стихотворении «О, сад друзей моих». Отсутствие четкой рифмы больше относится к течению концептуализма, но метареализм, для придания особого смысла, тоже пользуется таким приёмом (А.М. Парщиков в том числе).

Рифма в анализируемом стихотворении появляется лишь во время «противопоставления» высокого и низкого. Например,

«страстей/сластей». К противопоставлению в целом также относится то, что лирический субъект видит большую проблему в бытовых вещах - не пришли гости, не удалось купить торт и параллельно по-философски размышляет. Таким образом, устройство жизни, понятие судьбы сравнивается с тем, что торт не куплен, гостей нет.

Здесь вспоминаются слова Д.А. Пригова о понятии «мерцающий субъект». Поэт говорил о «мерцающих» отношениях между автором и текстом, здесь - между иронией и искренностью. Мы не можем понять, умен или глуп лирический герой, но по идеям Д.А. Пригова в этом нет надобности - авторского смысла не существует. Такой способ ярко выражается в метареализме; он строится на нем.

Килограмм салата рыбного...

Килограмм салата рыбного
В кулинары приобрел
В этом ничего обидного
Приобрел и приобрел
Сам немножечко поел
Сына единогоутробного
Этим делом накормил
И уселись у окошка...

Стоит начать с того, что в стихотворении используется просторечная лексика. Некоторые вещи описываются обычным языком, другие - с помощью возвышенной лексики. Выделяется словосочетание «единогоутробный сын», которое показывает языковую и объективную реальности. То есть лирический герой хотел показать, насколько близок ему человек, возвышенно подчеркнуть их родство. Также мысль о «мерцающем субъекте» дополняют разные образы, которые по отдельности не имеют символического значения, но в итоге сливаются в понятные.

Встречается мотив поедания, как и в стихотворении «Две гримерши». Несмотря на то, что в тексте Д.А. Пригова едят не человеческие органы, а рыбный салат, общая концепция также неприятна (Сам немножечко поел... Сына единогоутробного... Этим делом накормил). С помощью

своеобразных эпитетов создается ощущение, что салат может быть не из рыбы, а из более противных ингредиентов.

Соответственно, снова проявляется противопоставление высокого и низкого, что актуально, как и для поэзии Д.А. Пригова, так и для поэзии А.М. Парщикова.

На основе анализа, можно сделать вывод о различных и схожих чертах поэзии А.М. Парщикова и Д.А. Пригова. Первое, на что стоит обратить внимание, говоря о близких элементах в творчестве поэтов, это, в первую очередь, экспериментальный подход. Оба поэта известны своим экспериментальным стилем и использованием нестандартных приемов в своих произведениях. А.М. Парщиков и Д.А. Пригов уделяли особое внимание иронии и гротеску, которые использовали в своих стихах, создавая неожиданные и противоречивые образы и ситуации. Основной троп их поэзии, это метабола. С ее помощью строится тот самый «потусторонний мир», на ней строятся сюрреалистические элементы поэзии, которые рождают игру с необычными образами и ассоциациями.

Тем временем основное отличие их творчества, конечно же, заключается в том, что поэты писали в разных направлениях. Метареализм представляет собой форму авангарда, которая стремится к преодолению реализма и традиционных художественных методов. Основной идеей метареализма является исследование природы и роли искусства, а также переоценка художественного процесса и его целей. Метареализм основан на принципе многомерного восприятия мира как нескольких реальностей, связанных непрерывностью внутренних переходов и взаимопревращений. Данный принцип и содержится в поэзии А.М. Парщикова.

Концептуализм, в свою очередь, является направлением, которое придает большое значение идее и концепции произведения искусства, а не его внешнему виду или материальным характеристикам. Цель концептуализма - вызвать у зрителя размышления и рефлексии, а также подчеркнуть значимость идеи как основного элемента искусства. Таким образом, цель концептуализма - сопоставление идей, их сравнение.

Отличие между метареализмом и концептуализмом заключается, в первую очередь, в подходе к художественному

процессу и его целям. В то время как метареализм стремится к преодолению реализма и традиционных методов, концептуализм уделяет основное внимание идеи и концепции произведения искусства. Метареализм подчеркивает важность новаторства и экспериментов, в то время как концептуализм акцентирует внимание на значимости идей художника.

Кроме того, метареализм чаще всего связан с использованием необычных материалов и форм, что делает его более экспериментальным и визуально привлекательным для зрителя. В то время как концептуализм сконцентрирован на передаче смысла и идеи через художественное произведение и подчеркивает значение творческого мышления и концептуального подхода к искусству.

Из этого следует, что не смотря на схожесть образов или определённых художественных элементов в поэзии А.М. Парщикова и Д.А. Пригова, основные цели их стихотворений различны.

Заключение

Итак, основываясь на предыдущих главах исследования, можно сделать вывод о влиянии фигуры Д.А. Пригова на поэзию А.М. Парщикова.

Близкое общение двух поэтов, их разговоры, в том числе главный из них - «Беседа о новой антропологии» оказали влияние на А.М. Парщикова, но нельзя сказать, что в его творчестве присутствует рецепция Д.А. Пригова. Поскольку направления, в которых писали поэты различны, то основные послы их творчества отличаются друг от друга.

Д.А. Пригов преимущественно использовал в текстах визуальные приемы и, наоборот, - обогащал вербальными знаками визуальные. Это можно назвать главным отличием поэзии Д.А. Пригова от поэзии А.М. Парщикова - концептуалисты сопоставляют идеи, а не материальные объекты. Они полагают реальность в существовании идей. Если А.М. Парщиков рассматривал реальность под разными углами, то Д.А. Пригов писал о том, чего не существует в наличии. Его письмо оперировало идеями, а не их воплощением. Главный объект творчества Д.А. Пригова - очищенная от подоби

реальность.

Метареалисты стремятся к отображению реальности и окружающего мира в своих стихотворениях. В этом заключается основное отличие метареализма от концептуализма. В мире Парщикова существенное место отведено именно этому восхищению причудливостью мироздания.

При этом нельзя отрицать влияния Д.А. Пригова на А.М. Парщикова. Из беседы поэтов, можно выяснить, что их мнения, касательно определённых вещей и жизни в целом, сходятся. Таким образом, некоторые детали стихотворений А.М. Парщикова и Д.А. Пригова отсылают к данному диалогу и периодически содержат в себе идентичные мысли. Но это, скорее всего, совпадение мнений поэтов и их особых взглядов на поэзию. Поэзия А.М. Парщикова и Д.А. Пригова - это два разных поэтических явления.

ЛИТЕРАТУРА

- Айзенберг М. 1997. Взгляд на свободного художника. М.: ТОО «Гэндальф». 272 с.
- Арабов Ю. 2009. Алексей Парщиков как литературный проект. - Комментарии. 28: 73-83.
- Голышко-Вольфсон Д. 2009. Поэтика тотального ресайклинга (Об Алексее Парщикове и его поэме «Сельское кладбище»). - Новое литературное обозрение. 4 (98): 264-278.
- Забьлин М. 1880. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия. В 4 ч. Ч. 1-4. М.: Издание книгопродавца М. Березина, 1880. IV, III, [1], 607 с.
- Князева Е.А. 2001. Черты барокко в метареалистической поэзии. - В сб.: Барокко и классицизм в истории мировой культуры: Материалы Международной научной конференции. Серия «Symposium». СПб.: Санкт-Петербургское философское общество. Вып. 17: 45-46.
- Лейдерман Н.Л. Липовецкий М.Н. 2003. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: В 2 т. Т. 2: 1968-1990. М.: Издательский центр «Академия». 688 с
- Кацов Г.Н. 2020. «Я пил с Мандельштамом на Курской дуге...»: к 70-летию со дня рождения поэта Александра Еременко. - Знамя: ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал. 10: 189-202.
- Ковалев П.А. 2013. Постмодернистские течения в русской поэзии и специфика современного литературного процесса. Орел: Изд-во ОГУ. 243 с.
- Корчагин К. 2019. Что такое метареализм? [Электронный ресурс]. - Arzamas - URL: <https://arzamas.academy/mag/698-metameta>
- Максимов С.В. 1903. Нечистая, неведомая и крестная сила. Сочинение С.В.

- Максимова. СПб: т-во Р. Голике и А. Вильборг. [2], IV, 526, III с. (Этнографическое бюро князя В.Н. Тенишева)
- «Мои рассуждения говорят о кризисе нынешнего состояния...»: (беседа о «новой антропологии») / Дмитрий Александрович Пригов; беседовал Алексей Парщиков; подг. текста Е. Дробязко и А. Парщиков; публ. А. Парщикова. - Новое литературное обозрение. 2007. 5: 325-336.
- Новиков Вл. 1984. Необходимы крайности. - Литературная газета. 5 декабря. № 49 (5011): 6.
- Парщиков А. 2017а. Поэзия Дмитрия Александровича Пригова в контексте советского концептуализма. - Комментарии. № 31. 170-230.
- Парщиков А. 2017б. Космос «Куликова поля» по Пригову. С. 219-225. - В журнале: Парщиков А. 2017. Поэзия Дмитрия Александровича Пригова в контексте советского концептуализма. - Комментарии. № 31. 170-230.
- Парщиков А.М. 2014. Дирижабли. М.: Время. 224 с.
- Пригов Д., Яхонтова А. 2010. Отходы деятельности центрального фантома. - В кн.: Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов (1940-2007). Отв. ред. Е. Добренко, И. Кукулин, М. Липовецкий, М. Майофис. М.: НЛЮ. С. 72-78.
- Эпштейн М. 1988. О Концептуализме. С. 151-159. - В кн.: Эпштейн М. Парадоксы новизны: о литературном развитии XIX-XX веков. М.: Советский писатель, 1988. 416 с.
- Эпштейн М.Н. 2016. Поэзия и сверхпоэзия. О многообразии творческих миров. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус. 510 с.

Поступила / Received: 05.05.2024

Принята / Accepted: 12.07.2024